

Non l'avrei mAI detto!

MARTA MOTALLI, LUCIA TRABUCCHI

Classe 4A, Liceo Classico - Polo liceale città di Sondrio

Liceo G. Piazzi C. Lena Perpentì; Via Samaden 2, 23100 Sondrio

Video: "Non l'avrei mAI detto!" • https://youtu.be/p_xoRQ1100g?si=Vk3zA7LNdFgcWZyk

Sommario

La ricerca è divisibile in due parti, una teorica e una pratica. Lo scopo della prima è invitare il lettore a riflettere sul significato del termine intelligenza dalle sue prime attestazioni negli scritti degli antichi filosofi greci per poi analizzare lo stretto legame tra intelligenza e linguaggio a partire dal "Discorso sul metodo" di Cartesio, fino ad arrivare ad Alan Turing e John Searle nel secolo scorso. La seconda parte, invece, illustra lo svolgimento e i risultati di un'indagine che è stata effettuata prendendo ispirazione dal "Test di Turing" o "gioco dell'imitazione": il campione di individui che vi ha preso parte si è dovuto cimentare nell'impresa di distinguere l'AI da due umani in base alle risposte date da ciascuno dei tre alle stesse domande.

INTRODUZIONE

"I believe that at the end of the century the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to peak of machines thinking without expecting to be contradicted" diceva un visionario Alan Turing nel 1950 e forse aveva ragione. Forse è arrivata l'epoca delle macchine pensanti. Forse non riusciremo neanche più a distinguere l'uomo dalle macchine che egli ha progettato per essere sempre più simili a sé, fino ad essere anche migliori. L'intelligenza artificiale è oggi in continua evoluzione e miglioramento, tanto nelle proprie capacità, quanto nel modo di esprimersi: uomo e AI parlano la stessa lingua. È ancora possibile riconoscere con sicurezza chi ci troviamo davanti?

I. PRIME ATTESTAZIONI DEL TERMINE INTELLIGENZA

Iniziamo facendo un passo indietro e chiediamoci: "Una macchina può essere davvero intelligente? È legittimo parlare di intelligenza in riferimento ad una macchina?" Il primo filosofo a riflettere sul significato di intelligenza è Anassagora, nato nel 496 a.C. a Clazomene, il quale associa il termine ad un'entità

divina, il $\nu\upsilon\zeta$ cosmico: "L'intelligenza è illimitata, indipendente e non mescolata ad alcuna cosa, ma sta sola in sé [...] la più sottile e più pura di tutte le cose e possiede piena conoscenza di tutto e ha grandissima forza." Con Socrate, nell'Atene del V secolo a.C., il concetto di intelligenza viene, invece, trasposto dal piano divino a quello della $\psi\upsilon\chi\eta$ umana, inaugurando così la lunga tradizione di tutti i filosofi successivi che attribuiranno sempre questa facoltà all'uomo, come sua prerogativa fondamentale. Socrate precisa il suo legame con l'altra componente dell'uomo, quella corporea: "L'anima è ciò di cui si serve il corpo" e ci ammonisce a conoscere noi stessi ($\gamma\nu\omega\theta\iota\omega\epsilon\alpha\nu\tau\upsilon$), come iscritto nel santuario di Apollo a Delfi). Anche Aristotele risponde alla nostra domanda iniziale dichiarando che l'intelligenza - lui la chiama anima razionale - è la facoltà che distingue l'uomo dalle piante, dotate di un'anima vegetativa, le cui prerogative sono unicamente nutrimento e riproduzione, e dagli animali, dotati anche di anima sensitiva, che presiede alle funzioni di sensibilità, appetito e movimento. La componente razionale, l'intelletto, permette di accedere alla conoscenza degli universali e se ne distinguono due tipi: il primo è detto passivo o potenziale e ha la capacità di cogliere gli universali stessi, il secondo attivo o agente, che permette l'effettiva conoscenza ed è "immateriale e indivisibile", "impassibile e

non mescolato, essendo atto per essenza.”

II. CARTESIO E LA DISTINZIONE TRA UOMO E AUTOMA

Facendo un salto di quasi due millenni, in età moderna, René Descartes, noto a noi come Cartesio, a seguito dell'invenzione degli automi, macchine rivoluzionarie che assomigliano a uomini, affronta, nella quinta parte del suo celeberrimo "Discorso sul metodo", un problema particolarmente rilevante: come si può riconoscere un automa, del tutto simile d'aspetto ad un uomo e in grado di reagire ad uno stimolo -un input- con una risposta -l'output? Per Cartesio ci sono "due mezzi sicurissimi" per non essere ingannati. In primo luogo una macchina, programmata per proferire parole in risposta a certi movimenti, ad esempio chiedere "che cosa si vuole da lei se la si tocca in qualche punto, o se si tocca in un altro gridi che le si fa male", non potrà mai "combinare parole in modi diversi per rispondere al senso di tutto quel che si dice in sua presenza, come possono fare gli uomini, anche i più ottusi." Il secondo criterio è che "quando pure facessero molte cose altrettanto bene o forse meglio di qualcuno di noi, fallirebbero inevitabilmente in altre, e si scoprirebbe così che agiscono non in quanto conoscono, ma soltanto per la disposizione degli organi." Il filosofo, in sintesi, sostiene che una macchina può proferire parole sensate in risposta ad uno stimolo solo nel caso in cui sia stata programmata per farlo e non perché abbia una coscienza o percezione di dolore, caldo, freddo, gioia... Per lo stesso motivo, può eguagliare o superare la bravura dell'uomo in uno specifico ambito, ma non in tutti. Con questa affermazione, però, Cartesio ammette la possibilità che le macchine possano essere migliori di noi nei settori per cui vengono progettate e non si sbaglia: ad esempio Stockfish è attualmente il più forte motore di scacchi al mondo, che, conoscendo solo come si muovono i pezzi, ha giocato milioni di partite contro se stesso e ha raggiunto una comprensione del gioco che va ben oltre quella umana: se il punteggio dell'uomo con l'ELO più alto di sempre - stiamo parlando del norvegese Magnus Carlsen - sfiora i 2900 punti, quello di Stockfish

supera i 3700. Tornando alle problematiche sollevate da Cartesio, chiediamoci se oggi abbiamo ancora dei criteri così chiari e distinti - in questi termini li potrebbe definire Cartesio rifacendosi alla sua prima regola esposta nella seconda parte del Discorso sul Metodo - per riuscire a distinguere un uomo da una macchina. Nel ventesimo secolo, infatti, il problema si ripropone anche più accentuato: gli scienziati sono riusciti a creare sistemi di AI che riescono a rispondere agli input proposti dall'uomo tramite un linguaggio sempre più simile a quello umano, fino a forse diventare indistinguibile, mostrando capacità quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. La sicurezza cartesiana che gli automi emettono solamente semplici e brevi frasi quando vengono toccati crolla improvvisamente.

III. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LINGUAGGIO

Il test di Turing: Alan Turing, oggi considerato il padre dell'intelligenza artificiale, nel 1950 si rivolge alla comunità scientifica con l'articolo intitolato "Computing machinery and intelligence" aprendo un dibattito ancora attuale ai nostri giorni: "È possibile che una macchina pensi?". Nasce così il celebre test di Turing o gioco dell'imitazione: supponendo di essere soli in una stanza e dovendo comunicare con un uomo ed una donna che si trovano in un'altra, soltanto attraverso messaggi scritti (non ci è possibile infatti vederli né sentirli), come potremo noi distinguere l'uno dall'altra, se l'uomo mente per convincerci di essere lui stesso una donna? Ma soprattutto, cosa potrebbe accadere se l'uomo fosse sostituito da una macchina in grado di rispondere alle domande con la sua stessa efficacia? Riusciremmo ancora a distinguere la donna dalla macchina (noi la definiremmo AI)? L'attività intellettuale di una macchina e di un uomo, sebbene molto diversa nelle sue radici, non può forse cadere sotto la medesima definizione di pensiero?

La stanza cinese: Un importante contributo a trovare una risposta è stato dato dal professore di filosofia statunitense John R. Searle, che introduce nel suo libro pubblicato nel

1980 "Minds, Brains and Science" e nell'articolo "Is the Brain's Mind a Computer Program?" la distinzione tra intelligenza artificiale forte e intelligenza artificiale debole. Sulla prima categoria si esprime nei seguenti termini: «According to strong AI, the computer is not merely a tool in the study of the mind; rather, the appropriately programmed computer really is a mind». Viceversa, l'intelligenza artificiale debole è sì in grado di risolvere ogni problema che le viene proposto, ma non possiede un'intenzionalità e una coscienza paragonabile a quella umana. Per dimostrare che l'AI è debole, propone al posto del "gioco dell'imitazione" di Turing il suo innovativo "esperimento della stanza cinese", in cui si trova Searle stesso, che deve rispondere a domande scritte postegli da un interrogante in cinese, lingua che il filosofo non conosce. Ha, però, a disposizione un dizionario con tutte le indicazioni di come abbinare agli ideogrammi altri ideogrammi in modo da formare frasi di senso compiuto e riesce a formulare risposte soddisfacenti, pur non avendo compreso nulla di quello che ha scritto. È così che Searle spiega la differenza tra la conoscenza sintattica, propria di sistemi complicati come i computer, e quella semantica, propria di sistemi complessi come il cervello umano: la prima si limita a manipolare simboli, la seconda ne ha consapevolezza.

IV. LA NOSTRA INDAGINE

Lo svolgimento: per quanto riguarda il campione, il nostro obiettivo era che rispondesse al questionario un gruppo di individui il più ampio ed eterogeneo possibile, ma dalla raccolta dati è emerso che, sia per età che titolo di studio e professione, non è rappresentativo dell'intera popolazione. Infatti, ha coinvolto principalmente l'ambiente scolastico, in particolare studenti di vari indirizzi di liceo e i loro docenti, perché il questionario è stato diffuso in gran parte da nostri compagni e professori tramite il rispettivo link di Google Moduli (<https://forms.gle/sheB79g47fnSzcqw9>, vd. allegato Questionario CM), piattaforma che ci ha permesso di avere gli immediati riscontri delle risposte. Nel documento in allegato sono riportati i grafici che mostrano doman-

da per domanda la percentuale di utenti che ha correttamente individuato l'AI. Inoltre, alla fine del questionario, abbiamo chiesto di spiegare quali strategie siano state applicate per riconoscere l'AI e quali siano state le maggiori differenze riscontrate tra risposte che credevano fossero state date da umani e quelle dall'intelligenza artificiale (vd. sezione "I vostri pareri"). Infine, abbiamo lasciato la possibilità di dare una propria definizione di intelligenza artificiale e, oltre ai molti che hanno ammesso di non esserne in grado, le risposte hanno spaziato da quelle più tecniche a quelle più provocatorie. Di seguito lasciamo le migliori: è la mimesi malriuscita del funzionamento umano; non è né più né meno di uno strumento; programmi e sistemi informatici studiati per simulare l'intelligenza umana e svolgere compiti solitamente riservati a questa; dovrebbe essere priva della variabile creativa dell'intelligenza umana; una leggenda; una cosa che mi fa molta paura; è una sorta di persona virtuale; le intelligenze artificiali sono algoritmi molto potenti in grado di recepire degli input e processarli mediante le basi di dati con cui è stata sviluppata; qualcosa di comodo, ma futile, ed estremamente pericoloso; un mistero; computer che pensa e agisce; reti neurali; una tecnologia troppo avanzata per i giorni nostri di cui il 99% di noi non conosce e non sfrutta le sue massime potenzialità, secondo me viene ancora troppo sottovalutata e temuta; a questo punto mi viene da chiedere cosa non sia.

I risultati: in 6 domande su 10 la maggioranza del campione statistico ha erroneamente ritenuto la risposta di Chat-GPT troppo "umana". Infatti, l'AI è stata individuata mediamente in 4 risposte su 10, mentre in 3 le risposte fornite dall'impiegato sono state attribuite all'AI, così come quelle della studentessa nelle restanti 3 (vd. allegato Grafici per domanda CM). È stata distinta la risposta dell'AI nei casi in cui forniva una spiegazione semplice e corretta (vd. domanda n°2) o esprimeva curiosità ricche di dettagli troppo specifici (vd. n°3). Un elemento discriminatorio per individuare Chat-GPT poteva essere per le domande n°7 e n°10 l'uso della seconda persona singolare, ma solo nel primo dei due casi è stato determinante. Per altre, in-

vece, era più difficile adottare una strategia sicura, come per la barzelletta (vd. n°5), individuata correttamente probabilmente perché era la più banale delle tre, e per quella su Leonardo (vd. n°8), sbagliata, ma forse era la più difficile perché tutte le risposte erano molto simili. Invece per la n°6 e la n°9 l'uso del verbo al condizionale doveva far ricadere la scelta sulle opzioni esatte. Infine, in quelle più scientifiche (vd. n°1 sulla differenza tra massa e peso e n°4 su un problema di logica) le risposte dell'AI erano quelle più chiare e lineari in definizioni e ragionamenti. Incuriosite, abbiamo somministrato il test a Chat-GPT, aspettandoci che si sarebbe autoconosciuta, ma così non è stato, perché ne ha indovinate correttamente 5/10. Ripropo-
 nendole più volte il test, però, le sue risposte non rimangono le stesse per tutte le domande, anche se un'opzione risulta sempre più gettonata delle altre, ma non necessariamente è quella corretta.

I vostri pareri: quale risultato si aspettava chi ha compilato il sondaggio? La gran maggioranza del campione ha risposto alle ultime domande ammettendo di aver avuto molte difficoltà a riconoscere l'AI e, perciò, di non aver fatto un buon lavoro. Altri, invece, erano fiduciosi di essersela cavata bene, ma non sempre è stato così. I singoli risultati, quindi, erano perlopiù in linea con quanto ciascuno credeva di aver fatto. In particolare (vd. allegato Grafici per età CM), i migliori sono stati i ragazzi di 19-25 anni, subito seguiti dalle persone di 26-40 anni, probabilmente perché sono i più abituati a usare Chat-GPT o altre AI per motivi di studio o di lavoro. I peggiori, invece, sono stati gli anziani (+70 anni) e i bambini delle medie (-14 anni), probabilmente perché entrambe le fasce d'età non sono ben informate nemmeno su cosa sia l'AI, secondo quanto emerso dalle loro risposte. Quanto alle strategie utilizzate per riconoscere l'AI, chi ha fatto un buon punteggio si è basato sul lessico, che doveva essere molto preciso, e sulla struttura della frase, formulata sempre in questi due modi: l'AI al posto di dare una risposta perentoria propone una possibilità su come agire oppure risponde direttamente alle domande senza preamboli od osservazioni di carattere generale. Chi, inve-

ce, è andato peggio dice di aver selezionato le risposte più approfondite e articolate o quelle con un lessico più semplice.

V. CONCLUSIONE

Ora siamo in grado di rispondere alla domanda iniziale. È ancora possibile riconoscere con sicurezza chi ci troviamo davanti? Un "no" secco sarebbe troppo avventato. La nostra risposta è no, non sempre, non è così facile, ma non è questo l'importante. Ciò che importa è che non dimentichiamo la nostra componente umana: la nostra sensibilità e coscienza ci permettono di ricevere, assimilare e comprendere attivamente quello che leggiamo in base a cosa c'è scritto e non in base a chi l'ha scritto. Abbiamo rilevato che esistono tanti falsi miti e timori sull'AI, ma bisogna tenere a mente che non è una minaccia o un nostro sostituto, ma una risorsa e che dietro alla sua creazione c'è sempre un umano. Sta a noi decidere come utilizzarla. Quindi, cos'è l'intelligenza artificiale? Forse non c'è una risposta univoca, una giusta o una sbagliata, ma per molti è ancora "un ragionevole dubbio...".

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Renè Descartes. *Discorso sul Metodo*. URL: <https://www.ousia.it/content/Sezioni/Testi/CartesioDiscorsoMetodo.pdf>.
- [2] Maurizio Ferraris. *Il gusto del pensare*. Paravia, 2019.
- [3] D. Antiseri G.Reale. *Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi*. Editrice La Scuola, 1986.
- [4] Pangea News. *I PC dicono bugie*. URL: <https://www.pangea.news/turing-esperimento-stanza-cinese-bianca-cesari/>.
- [5] Wikipedia, l'enciclopedia libera. *Intelligenza Artificiale Forte*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale_forte.